

Аннотация. Данная статья посвящается сравнению текстов учебников родного языка начальной школы стран Узбекистана и Южной Кореи. А также рассматриваются элементы национальной культуры в текстах учебников, анализируются тексты об узбекских народных играх, находящиеся в узбекских учебниках и тексты о традициях Кореи, связанные с предсказанием судьбы маленького именинника в корейских учебниках.

Ключевые слова: учебник, начальная школа, родной язык, сравнение, анализ, национальность, культура, обучение, воспитание.

Учебники как основное средство обучения играют также главную роль в модернизации страны как нации. Такие усилия по достижению просвещения порождают надежду на то, что учебники можно использовать не только для передачи накопленных знаний от поколений, но и отражению национальной идеологии. Таким образом, учебники двигают страну и ее народ вперед к будущему, помогая сохранить свою идентичность. Естественно, способы публикации и распространения учебников различаются в разных странах. Однако содержание учебника тщательно выбирается из «универсальных знаний», а также из накопленного опыта человеческой жизни, а затем представляется в форме учебника, принятого стандартного средства преподавания и обучения.

Поскольку учебники являются стандартным средством передачи национальных идеологий, они оказывают сильное влияние. Будучи учебным материалом, ориентированным на учащихся, используемым в школах, институционализированным местом для преподавания и обучения, учебники представляют собой средство с мощными свойствами.

Едва ли существует какая-либо книга с таким же большим влиянием, как учебники. Трудно найти человека, не воспитанного по учебникам, как трудно найти какую-либо учебную деятельность, протекающую без учебников. Учебники являются не только жизненно важными учебными пособиями, но и важным товаром для подготовки целого поколения учащихся.

В данной статье рассматриваются тексты учебников 1 класса по родному языку начальной школы Узбекистана и Южной Кореи. Естественно, что каждая из них отличается по форме, структуре, количеству и содержанию: по новым стандартам узбекские учебники возобновились (2021 год) и объединились отдельные предметы по родному языку и чтению воедино в «Родной язык и читательную грамотность», но одновременно разделились на первую и вторую часть. Что касается корейских, то они имеют немного сложную структуру: разделяясь на две большие части (1-1 и 1-2, где первая цифра означает учебный год, а вторая часть), каждая из частей также делится на два подчастей (1-1가[ga], 1-1 나[na] и 1-2가[ga], 1-2 나[na]). Кроме этого, каждая большая часть имеет свою дополнительную книгу упражнений – 국어활동[gugeo hwaldong]. В итоге за один семестр корейские ученики работают с тремя учебниками, а узбекские одной.

Учебники состоят из множества текстов, также учебники родного языка содержат различного рода текстов. Тексты выполняют несколько задач: образовательную, развивающую и воспитательную. Однако, в них также можно проследить отражение национальной окраски. Приведем в качестве примера два учебника родного языка Узбекистана (родной язык и читательная грамотность 1класс 1 часть) и Южной Кореи (국어[gugeo] – государственный язык 1 класс 1-2가[ga]). Нами было найдено тексты, в которых отражается национальная культура каждой страны.

В узбекском учебнике 1 класса «Родной язык и читательная грамотность» в первой части в разделе «Белый тополь, синий тополь» уделяется особое внимание узбекским народным играм, их важности и значению в жизни подрастающего поколения. В тексте «Ланка» дается краткое описание этой игры. Ланка в качестве народной игры играет важную роль не только в физическом развитии ребенка, но и в духовном. С помощью этой игры ребенок научится правильно вдыхать воздух и его тело насытится кислородом. В итоге дыхательный аппарат

организма будет развиваться стабильно. Это приведет хорошему регулированию сердца и пищеварения. Кроме этого, при каждом ударе ланки ребенок считает вслух, и это помогает ему сконцентрироваться. Благодаря тексту о ланке ученик, изучая о полезном для здоровья виде игр, становится ближе к своей культуре, узнавая свои национальные традиции и культуру.

В корейском учебнике 국어[gugeo] – государственный язык 1 класс 1-2가[ga]) также прослеживается национальный уклон в текстах. Это ярко может быть доказанным через текст 돌잡이 [doljabi] – корейская национальная традиция, которая проводится на торжестве, называемой 돌잔치[doljanchi] по случаю исполнения года со дня рождения ребенка. В тексте также дается краткое, ясное объяснение этой традиции. Ученик знакомится ее особенностями и порядком проведения. Иными словам 돌잡이 [doljabi] – это традиция, обычай, связанный с предсказанием судьбы маленького именинника. Корейцы до сих пор сохранили этот ритуал и придерживаются его. Суть этого обычая заключается, в том что, малыш, одетый в нарядную традиционную одежду, выбирает один из предметов, расставленных перед ним. Выбранный им предмет, по поверьям корейцев, предсказывает будущее именинника, его профессию. На столе ставились рис, тток 떡 (рисовая лепешка; еще один элемент культуры корейцев), книга, деньги, кисть, стрела, нить и многие другие. Набор этих предметов со временем менялся, так как менялось и само представление людей о жизни и успехе. Каждая из этих вещей символизировала особое значение: если ребенок берет, схватит нить, то корейцы считали, что он будет жить долго; если книгу, то будет хорошо учиться; если рис, то он станет богачом и тд. Здесь можно увидеть еще одну пасхалку: рис для корейцев является самым главным рационом, его наличие и количество в древние времена определяло социальный статус человека. Вот поэтому рис символизирует богатство в корейской культуре. Однако, какую бы вещь ребенок не выбирал, и не схватил, каждая из них означала только хорошее и это церемония собирала вокруг всех родственников и предков, желающих здорово и счастливо вырастить малышу. Интересно и то, как иллюстрируется данный текст в учебнике. Текст украшен ярким рисунком, изображающий членов семьи, от страшного до мала, надевших традиционную одежду 한복 [hanbok] и комнату в стиле 한옥 [hanok] – корейский традиционный дом.

Таким образом, через текстов учебников можно ознакомится культурой, традицией и обычаями того или иного народа. Они играют мощную роль в привитии национализма в мир детей гармонично и благополучно.

Использованная литература

1. Саидова М.М. Место, значение и сравнительный анализ учебников начальной школы. Boshlang' ich ta'lim sifat va samaradorligini oshirish:strategiya, innovatsiya va ilg' or tajribalar xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallar. 20 Сентябрь, 2021
2. Saidova M.M. National Zoo Symbols in Korean and Russian Animal Tales. Global Research Network. ISSN: 2690-9626. Vol.2, No 10, 2021
3. М.Б.Файзуллаев. Саидова М.М. Отражение взглядов и культурных ценностей в корейских народных сказках. Тафаккур ва Талкин. Бухоро, Май 23, 2022
4. Saidova M.M. The image of the Bear as a totem in Russian and Korean folk tales. Translation studies and pragmlinguistic development tendencies: problems, solutions and achievements. International Scientific-Practical Conference. June 10, 2022

ВНУТРЕННЯЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛОВ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

*Файзуллаев Мухамад Бакаевич
профессор кафедры*

Аннотация. Статья посвящена сравнительно-типологическому изучению глаголов физиологического состояния русского и узбекского языков, где особое внимание уделено семантике единиц речи, выражающие состояние человека.

Глагол - разряд слов, которые обозначают действие или состояние предмета как процесс. Слово «процесс» в данном употреблении имеет широкое значение; под этим словом понимается трудовая деятельность, движение, деятельность органов чувств, мышление, физическое и душевное состояние, изменение состояния (*строить, ходить, слышать, мыслить, спать, тосковать, слабеть* и т.п.). *Мария плачет и грустит* (П.): глаголы *плачет* и *грустит* выражают состояние, отнесенное к лицу как субъекту этого состояния, а также ко времени. Категория состояния — это класс слов, которые обозначают независимый признак, состояние (душевное, физическое или эмоциональное состояние человека, окружающей среды и природы) и не имеют форм словоизменения (склонения и спряжения), но могут с помощью глагола-связки выражать значение времени. Они обычно отвечают на вопрос *каково?* и используются, как правило, в качестве главного члена односоставных предложений (предикативного члена составного именного сказуемого). Выделение слов состояния в тексте связано с двумя типами трудностей: Категории состояния свойственна система аналитических форм, поэтому формы прошедшего и будущего времени сослагательного и повелительного наклонения содержат вспомогательные глаголы, которые относятся к словоформе категории состояния. При характеристике категории состояния как части речи основная трудность связана с необходимостью отграничивать эти слова от омонимичных им форм наречий и кратких прилагательных. Ср.: *У нас ночью очень светло от звёзд. — Небо сегодня ясно. За окнами весело перекликались женщины.* Для разграничения этих частей речи следует опираться на семантику слов, характер их связи с другими словами и функцию в предложении: семантика: слово обозначает состояние (в самом широком понимании — состояния человека, животного, природы, социальное состояние, состояние социальной установки: можно, надо, нельзя) связь с другими словами: слово не зависит ни от каких слов в предложении. функция: слово является сказуемым в безличном предложении. Впервые термин «категория состояния» ввёл в лингвистику ЛЕВ Владимирович Щербав статье «О частях речи в русском языке» Термин «категория состояния» был принят и выдающимся русским ученым В. В. Виноградовым, давшим подробную и обстоятельную характеристику этой части речи в монографии «Русский язык». Категория состояния — это самостоятельная часть речи, которая обозначает состояние человека, природы, окружающей среды и отвечает на вопросы *как? каково?* Теперь перейдем к анализу глаголов физиологического состояния узбекского языка. Глаголы физиологического состояния составляют основную лексико-семантическую группу семантического поля этих глаголов. Эти глаголы выражают физическое состояние частей человека и животных. Это физическое состояние выступает как материальная основа значения этих глаголов. Глаголы физиологического состояния являются корневыми и искусственными глаголами и близки по значению к глаголам биологического и психического состояния. Глаголы биологического состояния относятся к одушевленным и неживым предметам, глаголы психического состояния характеризуют психику человека и животных, а глаголы физиологического состояния относительно самостоятельны, выражая в основном внешние физические состояния. С другой стороны, в значении глаголов состояния отражаются определенные физиологические изменения и процессы, происходящие в живых существах и их конкретных органах. То есть физическое состояние человека или животного наблюдается как результат физического изменения или как физическое состояние. Поэтому глаголы состояния в предложениях отражают физическое состояние, возникающее у живых